

AMALIYOTGA YO‘NALTILGAN MODEL ASOSIDAGI DUAL TA‘LIMNING HUQUQIY ASOSLARI

Kolonova Nurxayot Murod qizi

Andijon davlat universiteti, Huquq-Iqtisod fakulteti,

Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20755790>

Annotatsiya. Dual ta‘lim masalalarini kasb-hunar ta‘limining amaliyotga yo‘naltirilgan modelining asosi sifatida ko‘rib chiqishning dolzarbligi mamlakatda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish bilan bog‘liq faol o‘zgarishlar, shuningdek, ish beruvchilarning real ehtiyojlariga yetarlicha e‘tibor qaratmagan holda mutaxassislarni tayyorlashda davom etayotgan mavjud kasb-hunar ta‘limi tizimining ma‘lum bir inertsiyasi bilan bog‘liq. Maqolada dual ta‘limni o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limining amaliyotga yo‘naltirilgan modelining huquqiy asosi sifatida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: ikki tomonlama ta‘lim tizimi, amaliyotga yo‘naltirilganlik, o‘qitish, talabalar, moliyalashtirish manbalari.

Abstract. The relevance of considering dual education issues as the basis of a practice-oriented model of vocational education is associated with active changes in the country related to the modernization of the education system, as well as a certain inertia of the existing vocational education system, which continues to train specialists without paying sufficient attention to the real needs of employers. The article studies dual education as the legal basis of a practice-oriented model of secondary specialized vocational education.

Keywords: dual education system, practice-oriented, training, students, sources of financing.

Kirish. Ko‘p yillar davomida talabalar kelajakdagi kasblarida muvaffaqiyat qozonish uchun faqat yaxshi nazariy bilimlarga ega bo‘lishlari kerak degan fikr hukmronlik qildi. Bu o‘rta ma‘lumotli ko‘plab mutaxassislarning paydo bo‘lishiga olib keldi, ammo shu bilan birga iqtisodiyotda malakali, amaliyotga yo‘naltirilgan kadrlarning keskin yetishmasligi kuzatilmoqda. Shuning uchun zamonaviy kasb-hunar ta‘limi amaliyotga yo‘naltirilgan o‘qitish asosida qurilishi kerak, bu fundamental ta‘lim va kasbiy tayyorgarlikning oqilona kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi. O‘rta kasb-hunar ta‘limining amaliyotga yo‘naltirilgan modelining asosi sifatida dual ta‘limni o‘rganish.

Metodologiya va usullari. Amaliy yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari sohasidagi metodologik ilmiy adabiyotlar, amaliyotga yo‘naltirilgan ta‘lim modelining tarkibiy qismlaridan biri sifatida dual ta‘lim mazmunini ochib beruvchi ixtisoslashtirilgan adabiyotlar. Natijalar

Kollej bo‘limlari o‘rganayotgan mutaxassislik bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega ko‘plab mutaxassislarni ish bilan ta‘minlaganiga qaramay, ushbu ta‘lim muassasalarida malakali ishchilarni tayyorlash imkoniyatlari cheklangan. Shu nuqtai nazardan, an‘anaviy klassik (nazariy) ta‘lim modeli bilan bir qatorda, dual ta‘lim bugungi kunda yetakchi o‘rinni egallashi kerak [1; 2].

Dual ta‘lim - bu zamonaviy ta‘lim jarayonining bir turi bo‘lib, unda talabalar o‘quv muassasasida kelajakdagi kasblarining nazariy asoslarini o‘rganadilar va amaliy ko‘nikmalarni

ish joyida, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri kelajakdagi ish beruvchisining korxonasida egallaydilar. Bu bog'liqlik 1-rasmda [3] aniq ko'rsatilgan.

1-rasm. Dual ta'limning tuzilishi

Muhokama. Dual ta'limning asosiy konsepsiyasi o'quv va ishlab chiqarish jarayonlarini yagona tizimga integratsiyalash orqali inson resurslarini rivojlantirishning amaliy jihatini mustahkamlashga asoslangan. Ushbu o'qitish modelida o'qitish vaqtining taxminan 30% nazariyaga bag'ishlangan, o'qitishning 70% esa amaliy ravishda, ya'ni ma'lum bir ish joyida amalga oshiriladi [4].

Dual ta'limning asosiy maqsadi amaliyotga yo'naltirilgan o'qitishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida ta'lim muassasalari va ish beruvchilarning sa'y-harakatlari va resurslarini birlashtirish orqali mehnat bozori talablariga javob beradigan talabalarning kasbiy ta'limi sifatini ta'minlashdir [5].

Amaliyotga yo'naltirilgan o'qitishning maqsadi talabalarda yangi bilimlarni izlash, egallash va to'plash jarayonini takomillashtirish, ularga ma'lum professional kompetentsiyalarni rivojlantirish va rivojlantirish imkonini berishdir.

Amaliy yo'naltirilgan o'qitishning maqsadlari [6; 7]:

- talabalarni korxonalar faoliyati va ularning ishlash tamoyillari bilan tanishtirish; - talabalarni ish joyida o'z ko'nikmalarini to'g'ridan-to'g'ri o'tkazish orqali korxonada mutaxassislarining eng yaxshi amaliyotlarini o'rganish;
- talabalar tomonidan belgilangan mashg'ulotlar davomida olingan bilimlarni amaliy topshiriqlar orqali chuqurlashtirish va mustahkamlash;
- amaliy ishda qarorlarni tayyorlash, qabul qilish va amalga oshirish ko'nikmalarini rivojlantirayotgan talaba-stajyorlar;
- ta'lim va amaliy faoliyatni birlashtirish orqali ish joyida tan olinishga intilish;
- kelajakdagi xodimlarning salohiyatini aniqlayotgan ish beruvchilar.

Huquqiy asoslar.

O'zbekistonda dual ta'limning huquqiy asoslari Ta'lim to'g'risidagi qonun va Vazirlar Mahkamasining bir qator nizomlari bilan tartibga solinadi, ular uch tomonlama shartnomalar

tuzish, talabalarga ish haqini to'lash va nazariya va amaliyot o'rtasida vaqtni taqsimlash tartibini belgilaydi. [1, 2, 3]

Huquqiy - me'yoriy asos:

1) O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-637): 15 va 17-moddalarda dual ta'lim ta'lim muassasasida nazariy tayyorgarlikni va korxonada ishlab chiqarish amaliyotini birlashtirish orqali kasbni egallashga qaratilgan mustaqil o'qitish shakli sifatida belgilangan.

2) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori (2021-yil 29-martdagi 163-son): Kasb-hunar ta'limi tizimida dual ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom tasdiqlandi, unda o'qitish bosqichlari, o'quv dasturlari va tomonlarning majburiyatlari tartibga solinadi.

3) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori (2025-yil 16-yanvardagi 14-son): Dual tizim oliy ta'limga kengaytirildi. Amalga oshirish ixtisoslashgan universitetlar bilan boshlandi (masalan, "Kasb-hunar magistri" dasturi bo'yicha Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida).

Huquqiy munosabatlarning mexanizmi:

1. **Uch tomonlama kelishuv:** Jarayon ta'lim muassasasi (universitet yoki kollej), ish beruvchi tashkilot va talaba o'rtasida tuzilgan yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

2. **Ish haqi:** Korxonada amaliyot o'tash davrida talabalarga ish haqi to'lanadi. Bir qator sohalarda talabalarga stipendiya/ish haqini to'lash uchun korxonaga xarajatlarini qoplash dasturlari mavjud.

3. **Ustozlik:** Qonunchilik korxonalarini har bir talabaga bevosita ish joyida professional ko'nikmalarni samarali rivojlantirishni ta'minlash uchun tajribali ustoz tayinlashga majbur qiladi. 4. Dasturlarni muvofiqlashtirish: O'quv dasturlari va amaliyot jadvallari ta'lim muassasasi tomonidan hamkor korxonaga va tegishli savdo-sanoat palatalari bilan birgalikda ishlab chiqiladi.

Tahlil. Dual ta'lim tizimi rasman tan olingan kasbiy tayyorgarlik doirasida ikkita tashkiliy va huquqiy jihatdan mustaqil sohaning o'zaro ta'siriga asoslangan. Boshqacha qilib aytganda, ushbu tizim ikkita turli xil ta'lim va ishlab chiqarish muhitini - xususiy korxonaga va davlat kasb-hunar ta'limi muassasasini - umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda ishlashni birlashtiradi: talabalarni kasbiy tayyorgarlik.

Dual ta'limni moliyalashtirishning mumkin bo'lgan manbalari 22-rasmda ko'rsatilgan.

2-rasm. Dual ta'limni moliyalashtirish manbalari

Dual ta'limda ma'lum ish o'rinlari uchun o'quv dasturlarini moliyalashtirish yuqori malakali kadrlarga qiziqqan tijorat korxonalari, shuningdek, mintaqada iqtisodiy rivojlanish va turmush darajasini oshirishdan manfaatdor bo'lgan mintaqaviy hokimiyat organlari tomonidan birgalikda ta'minlanadi.

Xulosa. Shunday qilib, dual ta'lim tizimi korxonalarni talabalarni kasbiy tayyorlashga jalb qilishga qaratilgan. Shu bilan birga, kelajakdagi ish beruvchilar kelajakdagi kadrlarni tayyorlash bilan bog'liq katta xarajatlarni o'z zimmlariga oladilar, chunki ular yuqori sifatli kasbiy tayyorgarlik ishonchli investitsiya ekanligini to'liq tushunadilar.

Talabalar ta'limiga dual yondashuvning joriy etilishi yuqori texnologiyali ishlab chiqarish uchun ishchilar va mutaxassislarini sifat jihatidan yangi ta'lim darajasiga va qayta tayyorlashga o'tishni osonlashtiradi. Dual ta'lim shuningdek, bitiruvchilarning umumiy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga, ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligi va talabini ta'minlashga, shuningdek, kasb-hunar ta'limi sohasida uni modernizatsiya qilishning kuchli omili sifatida samarali ijtimoiy sheriklik tizimini rivojlantirishga hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Терещенкова Е. В. Дуальная система образования как основа подготовки специалистов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. № 4 (апрель). С. 41-45. URL: <http://e-koncept.ru/2014/14087.htm> (дата обращения: 15.02.2024).
2. Дидактика практико-ориентированного образования : монография / В. А. Беликов, П. Ю. Романов, А. С. Валеев, А. М. Филиппов. 2-е изд., испр. и доп. М. : ИНФРА-М, 2020. 323 с. DOI: <https://doi.org/10.12737/1045947>
3. Мухина Т. Г. Практико-ориентированные образовательные технологии и их назначение при реализации дополнительной профессиональной образовательной программы : монография. М : ВПО «МПЦИ», 2019. 178 с.
4. Савина Е. В. Компетентностный подход в профессиональном образовании // Образовательная среда сегодня: стратегия развития : материалы V Международной научно-практической конференции. Чебоксары, 17 апреля 2016 г. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс». 2016. № 1 (5). С. 249-252. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=wamwvh> (дата обращения: 14.02.2024).

5. Авлиякулов А. К., Ходжаев Н. С. Практико-ориентированное обучение при организации дуальной системы образования // Процветание науки. 2021. № 1 (1). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/praktiko-orientirovannoe-obuchenie-pri-organizatsii-dualnoy-sistemy-obrazovaniya> (дата обращения: 14.02.2024).
6. Сичинский Е. П. Практико-ориентированное или дуальное образование: к вопросу о формировании понятийного аппарата // Инновационное развитие профессионального образования. 2018. № 1 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/praktiko-orientirovannoe-ili-dualnoe-obrazovanie-k-voprosu-o-formirovanii-ponyatiynogo-apparata> (дата обращения: 04.03.2024).
7. Дудырев Ф. Ф., Романова О. А., Шабалин А. И. Дуальное обучение в российских регионах: модели, лучшие практики, возможности распространения // Вопросы образования. 2018. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dualnoe-obuchenie-v-rossiyskih-regionah-modeli-luchshie-praktiki-vozmozhnosti-rasprostraneniya> (дата обращения: 11.03.2024).